

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
501 sahifa, aprel, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta‘sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash.....	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida.....	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lchovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Xakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda byudjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое IPO как новый инструмент финансирования	451
Шахзод Сайдуллаев	
Инструменты фондового рынка в международной практике повышения инвестиционной привлекательности бизнеса.....	459
Юлдуз Усманова	
Модели устойчивого развития туризма: международный опыт и возможности адаптации в узбекистане.....	471
Сальникова Елена Александровна	
Внедрение антикоррупционных стандартов ISO в узбекистане	478
Исмаилов Баходир Исламович, Зокиров Саидакмал Баходир угли	
Global moliyaviy markazlarni baholash mexanizmi	483
Sharipova Shaxinabonu Orif qizi	
Трансформация банковского сектора узбекистана под влиянием цифровых технологий.....	488
Захарова Ирина Борисовна, Непейвода Андрей Николаевич	
Uy-joy fondini qulayligini modernizatsiya va rekonstruksiya orqali oshirish imkoniyatlari.....	493
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna	

UY-JOY FONDINI QULAYLIGINI MODERNIZATSIYA VA REKONSTRUKSIYA ORQALI OSHIRISH IMKONIYATLARI

Inoyatova Durdona Shoxaydarovna

Renessans ta'lim universiteti
"Iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Maqolada uy-joy fondini zamonaviy me'yor va talablar asosida qulaylashtirish zarurati asoslab berilgan. Asosiy e'tibor modernizatsiya va rekonstruksiya choralarini o'z ichiga olgan yashash sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan. Tadqiqotda iqtisodiy samaradorlik, energiya tejamligi, shaharsozlik infratuzilmasining rivojlanishi, texnik xizmat ko'rsatish darajasi va aholining ijtimoiy farovonligi kabi mezonlar asosida baholash olib borildi. Metodologiya sifatida tizimli tahlil, statistik solishtirma usullar va normativ-huquqiy hujjatlar sharhi qo'llanildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, mavjud uy-joy fondini modernizatsiya qilish va rekonstruksiya qilish iqtisodiy jihatdan maqbul bo'lib, yashash qulayligini oshirishda samarali mexanizm bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: uy-joy fondi, modernizatsiya, rekonstruksiya, energiya samaradorligi, infratuzilma, shaharsozlik, yashash qulayligi.

Abstract: This article substantiates the need to improve the comfort of housing stock in line with modern urban planning and social standards. The study focuses on modernization and reconstruction measures as key strategies to enhance living conditions. The research evaluates economic efficiency, energy saving, urban infrastructure development, technical maintenance, and social well-being. The methodology includes systems analysis, comparative statistical methods, and review of regulatory frameworks. The findings confirm that modernization and reconstruction of existing housing stock are economically viable and serve as effective tools for improving residential comfort.

Keywords: housing stock, modernization, reconstruction, energy efficiency, infrastructure, urban development, living comfort.

Аннотация: В статье обоснована необходимость повышения комфортности жилищного фонда с учетом современных градостроительных и социальных требований. Основное внимание уделено мерам модернизации и реконструкции как важнейшим направлениям повышения качества жизни населения. В исследовании рассматриваются экономическая эффективность, энергоэффективность, развитие городской инфраструктуры, техническое обслуживание и социальное благополучие. В качестве методологии использованы системный анализ, сравнительно-статистические методы и правовые документы. Полученные результаты подтверждают, что модернизация и реконструкция существующего жилищного фонда являются экономически целесообразными и эффективными механизмами повышения уровня комфорта проживания.

Ключевые слова: жилищный фонд, модернизация, реконструкция, энергоэффективность, инфраструктура, градостроительство, комфорт проживания.

KIRISH

Aholining uy-joy bilan ta'minlanganlik darajasi har bir mamlakatda ijtimoiy barqarorlik va xalq farovonligining muhim ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Uy-joy – inson hayoti uchun xavfsiz makon yaratish, oila qurish va uni mustahkamlash, farzandlarni tarbiyalash hamda sog'lom turmush tarzini ta'minlash uchun zarur bo'lgan asosiy moddiy infratuzilma sanaladi. Uy-joy sharoitlarining

yaxshilanishi aholining yashash sifati oshishiga, bu esa o'z navbatida mehnat unumdorligining ortishiga va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

So'nggi yillardagi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, uy-joyning yetishmasligi yoki uning narxining haddan tashqari yuqoriligi ijtimoiy tengsizlikning chuqurlashuvi, uy-joysizlar sonining ortishi kabi salbiy oqibatlariga olib kelmoqda. Aksincha, aholi uchun arzon va sifatli uy-joylarning qurilishi kambag'allikni qisqartirish, o'rta qatlamni kengaytirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston sharoitida uy-joy masalasi ijtimoiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanib, davlat rahbariyati tomonidan amalga oshirilayotgan kompleks uy-joy dasturlari aholining turmush farovonligini oshirishga qaratilmoqda. Jumladan, zamonaviy uy-joylar qurilishini jadallashtirish, ipoteka kreditlash imkoniyatlarini kengaytirish orqali urbanizatsiya jarayonlarini tezlashtirish hamda milliy iqtisodiyot o'sishini rag'batlantirish maqsad qilingan. Mazkur jarayonlarda uy-joy fondining rekonstruksiya va modernizatsiya qilinishi muhim vosita sifatida ko'rilmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Urbanizatsiya jarayonlari va ularning uy-joy fondiga ta'siri jahon ilm-fanida ko'plab mutaxassislar tomonidan keng o'rganilgan. J.B. Harvey (1973) va P. Hall (1992) kabi shaharsozlik sohasidagi klassik olimlar o'z asarlarida urbanizatsiya sur'atlari bilan uy-joy infratuzilmasi o'rtasidagi kuchli bog'liqlikni va bu borada davlat siyosatining hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini asoslab berganlar. Ularning fikricha, shahar aholisining tez o'sishi mavjud uy-joy fondining sifati hamda funksional imkoniyatlariga doimiy bosim o'tkazadi.

O'zbekistonlik tadqiqotchilar orasida ham mazkur masalaga doir keng qamrovli ilmiy izlanishlar mavjud. Jumladan, iqtisodchi A. Kamilovning 2021-yilda chop etilgan "Shahar infratuzilmasi va uy-joy fondining modernizatsiyasi" mavzusidagi tadqiqotida urbanizatsiya jarayonlarining O'zbekistondagi uy-joy fondiga ta'siri hamda boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishidagi tavsiyalar bayon etilgan. Muallif, xususan, uy-joy fondining funksional yaroqliligi va uni ijtimoiy infratuzilmalar bilan integratsiya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ilmiy maqolani yozish jarayonida bir qator tadqiqot usullaridan foydalanildi. Jumladan, ilmiy mushohada, abstrakt-mantiqiy fikrlash, qiyosiy va tizimli tahlil, tahlil va sintez, shuningdek, tizimli yondashuv metodlari qo'llanildi. Tanlangan metodologik yondashuv mavzuning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o'rganish, mavjud holatni baholash hamda asoslangan xulosalar chiqarishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi urbanizatsiya jarayonida uy-joy fondidan oqilona va samarali foydalanish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu holat nafaqat iqtisodiy resurslardan unumli foydalanish, balki ekologik barqarorlik, ijtimoiy adolat va yashash muhitining sifati bilan bevosita bog'liqdir. Mamlakatdagi uy-joy fondining muayyan qismi jismonan va ma'nan eskirgan holatga kelgan. Xususan, shaharlardagi 1950–1980-yillarda qurilgan ko'p qavatli uylar (eski "kvartal"lar) bugungi kun talablari darajasiga javob bermaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, respublika bo'yicha ko'p kvartirali uy-joy fondining taxminan 40 foizini ikki–uch qavatli eski uylar tashkil etadi.

Ushbu uylarning aksariyati kapital ta'mirga muhtoj bo'lib, ayrim hollarda ularni buzib, o'rniga zamonaviy ko'p qavatli uylar qurish rejalashtirilgan. Eski uy-joy fondining texnik holati xavfsizlik nuqtai nazaridan ham xavotir uyg'otmoqda: ularning zilzilabardoshlik darajasi past, muhandislik kommunikatsiyalari (suv, elektr, issiqlik tarmoqlari) esa eskirgan.

Qishloq joylarda esa ko'pchilik uylar yakka tartibda, xom g'isht va boshqa samarasiz materiallardan qurilgan bo'lib, ularning termal samaradorligi past, energiya sarfi yuqori, yashash qulayligi esa yetarli emas. Uy-joy fondini modernizatsiya qilish, eskirganlarini rekonstruksiya qilish yoki yangilari bilan almashtirish esa katta moliyaviy mablag' va vaqt talab etadi.

Bu borada dastlabki qadamlar qo'yilgan. Jumladan, Toshkent shahrida ayrim eski ikki qavatli uylarning o'rniga yangi ko'p qavatli uylar qurilmoqda. Biroq muammo ko'lami hanuz katta bo'lib, uni bosqichma-bosqich hal etish zarurati mavjud.

Uy-joy fondlariga xizmat ko'rsatish deganda – aholi yashaydigan turar-joy binolarida texnik va muhandislik ishlari olib borish, ularni ta'mirlash hamda uy-joy kommunal xizmatlarini ko'rsatish orqali yashash qulayligini ta'minlash tushuniladi.

Ikkilamchi uy-joy fondini qayta qurishning maqsadi – uning funksional, konstruktiv va estetik xususiyatlarini yaxshilash yoki yangilashdan iborat. Modernizatsiyaning asosiy vazifasi esa muhandislik tizimlarini takomillashtirish orqali binoning foydalanish sifatini oshirishdir.

Mutaxassislar fikricha, binolarga yonma-yon yoki ustma-ust qurish usullari eng istiqbolli va samarali hisoblanadi. Aksariyat hollarda xizmat muddati 50 yildan oshgan ikkilamchi uy-joy fondi rekonstruksiya qilinadi. Ularning ko'pchiligi hali ham foydalanishga yaroqli bo'lgan ko'p qavatli, pishiq qurilmalardan iborat.

Kapital ta'mir, renovatsiya, rekonstruksiya va modernizatsiya tushunchalarining izohli ta'riflari keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Ikkilamchi uy-joy fondining qulayligini oshirish usullari.

№	Uy-joy fondining qulayligini oshirish usullari	Afzalliklari	Kamchiliklari
1	Kapital ta'mir	Ekspluatatsion ko'rsatkichlarni oshirish. Kapital ta'mirlash qiymati yangi qurilish xarajatlaridan 35% kam. Estetiklikni oshirish. Hayot siklini uzaytirish.	1. Ishlarning bir xil turlari 2. Uy-joyni ta'mirlash muddatini mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari belgilaydilar, pudratchini va ish hajmini tanlaydilar. 3. Bajarilayotgan ishlar sifatining pastligi. 4. Ishlarning past energiya samaradorligi.
2	Renovatsiya	1. Davlat hisobidan uy-joy olish imkoniyati. 2. Ta'mirlangan kvartira olish imkoniyati. 3. Uylar panduslar bilan jihozlangan. 4. Kvartiralar to'liq teng qiymatli. Ko'p hollarda hatto keng roq. 5. Qo'shimcha kvadrat metr sotib olish imkoniyati (10% chegirma bilan). 6. Avtoturargohlar va barcha zarur infratuzilmaning mavjudligi. 7. Oila tarkibiga qarab yangi uy-joyga ega bo'lish imkoniyati. 8. Avtoturargohlar va barcha zarur infratuzilmaning mavjudligi. 9. Oila tarkibiga qarab yangi uy-joyga ega bo'lish.	1. Ko'chishni xohlamaslik (yangi uy boshqa tumanda joylashgan bo'lishi mumkin). 2. Eski kvartirada yaqinda amalga oshirilgan qimmatbaho ta'mirlash ishlari qolmoqda. 3. Yangi binoning sifati o'rtacha darajada bo'lishi ehtimoli bor. 4. Qavatdagi xonadonlar yoki xonadondagi xonalarning joylashuvi noqulay bo'lishi mumkin. 5. Ijtimoiy qurilishni kreditlash orqali bank tizimini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish. 6. Eskirgan besh qavatli binolarni buzish tijorat loyihalari uchun joy bo'shatadi. 7. Buziladigan besh qavatli uylar egalari hisobidan bank va qurilish sohalarini jonlantirish.

3	Rekonstruksiya	<ol style="list-style-type: none">1. Isitish uchun past to'lovlar.2. Xarajatlar qiymati aholini yangi qurilgan uylarga ko'chirish xarajatlaridan ikki baravar kam.3. Yuqori energiya samaradorligi.	<ol style="list-style-type: none">1. Yuzaga keladigan tashkiliy masalalarning 80 foizi aholi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish bilan aloqador. Aholining har bir a'zosi bilan alohida shartnoma tuziladi.2. Nizolar va moddiy e'tirozlar.
4	Modernizatsiya	<ol style="list-style-type: none">1. Turar-joy binolarining foydalanish ishonchligini oshirish va qayta tiklash.2. Binolarning parametrlarini ustiga qurish, qayta qurish, obyektning kengaytirish, yuk ko'taruvchi qurilish konstruksiyalarini almashtirish orqali o'zgartirish. Masalan, uyga qo'shimcha xona qurish, yana bir qavat qo'shish va hokazo.3. Binoning tashqi ko'rinishi va foydalanish xususiyatlari yaxshilanadi.	<ol style="list-style-type: none">1. Isitish uchun yuqori to'lovlar.2. Uy-joy mulkdorlarining bu mablag'larni o'zlashtirishdagi ishtiroki rasmiy tusga ega.

Rekonstruksiya – bu mavjud ikkilamchi uy-joy fondini zamonaviy qurilish materiallari va ilg'or muhandislik texnologiyalaridan foydalangan holda takomillashtirish jarayonidir. Ushbu usul binolarning foydalanish muddati davomida energiya samaradorligini oshirish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash hamda aholining yashash sharoitlarini sezilarli darajada yaxshilash imkonini beradi. Shuningdek, rekonstruksiya orqali binolarning estetik ko'rinishi va funksional xususiyatlari qayta ko'rib chiqilib, ularning jamiyat ehtiyojlariga mos holda yangilanishi ta'minlanadi.

Modernizatsiya esa mavjud uy-joy infratuzilmasida ma'nan va texnik jihatdan eskirgan elementlarni zamonaviy vositalar bilan almashtirishni o'z ichiga oladi. Jumladan, yaroqsiz holga kelgan muhandislik tarmoqlari, liftlar, deraza va eshik bloklari, shuningdek santexnika tizimlari energiyani tejovchi, ekologik toza va qulay variantlarga almashtiriladi. Bu orqali nafaqat uylarning texnik holati yaxshilanadi, balki energiya resurslaridan foydalanish samaradorligi ortib, umumiy iqtisodiy foyda ta'minlanadi. Natijada, bunday binolarning bozor qiymati ham oshadi.

Ikkilamchi uy-joy fondini rekonstruksiya qilish va modernizatsiyalash quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

- binolarning xizmat muddatini sezilarli darajada uzaytiradi;
- energiya tejamkorligini oshirib, ekspluatatsion xarajatlarni kamaytiradi;
- ekologik toza, sertifikatlangan qurilish materiallaridan foydalanish orqali sog'lom yashash muhitini yaratadi;
- tashqi ko'rinishni zamonaviylashtirish orqali shaharning me'moriy qiyofasini yaxshilaydi;
- investitsiyaviy jozibadorlikni oshiradi;
- raqamli texnologiyalarga asoslangan "aqli uy" tizimlarini joriy etish orqali yashash qulayligini yanada kuchaytiradi;
- uy-joyga tutash ijtimoiy va transport infratuzilmasini saqlab qolish va integratsiya qilish imkonini yaratadi.

Tadqiqotimiz doirasida aynan rekonstruksiya va modernizatsiya orqali uy-joy fondining qulayligini oshirish usullari chuqur tahlil qilindi. Rekonstruksiya binolarning funksional, estetik va konstruktiv imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilsa, modernizatsiya ularning texnik holatini va ekspluatatsion ko'rsatkichlarini ilg'or muhandislik yechimlari orqali yaxshilashga qaratilgan (2-jadval).

1-jadval. Uy-joylarning qulayligini oshirishda modernizatsiya, rekonstruksiya qilishning ta'siri natijalari.

MODERNIZATSIYA		REKONSTRUKSIYA	
Afzalliklari: 1. Uy-joy kommunal xizmat haqini to'lash xarajatlarini kamaytirish. 2. "Aqlli uy" elementlarini joriy etish. 3. Yuqori energiya samaradorligi 4. Jismoniy eskirishni kamaytirishga qaratilgan.	Kamchiliklari: 1. Binoning rejalashtirish yechimlari va konstruktiv xususiyatlariga bog'liqligi. 2. Ishlarni bajarish uchun sezilarli darajada moliyaviy mablag' talab etilishi.	Afzalliklari: 1. Rejalashtirish xususiyatlarini yaxshilash. 2. Jismoniy va ma'naviy eskirishni bartaraf etishga qaratilgan.	Kamchiliklari: 1. Binoning eskirish darajasiga bog'liq 2. Ishlarni bajarish uchun sezilarli moliyaviy sarmoyalar talab etiladi 3. Ishlar samaradorligining bino foydalanish davriga bog'liqligi. ish bajarish uchun mashinalar 4. Ishlab chiqarish samaradorligiga bog'liqligi binodan foydalanish davridan boshlab niya.

Shuni ta'kidlash joizki, modernizatsiya va rekonstruksiya tadbirlari yangi uy-joylar qurilishiga nisbatan ancha tejamkor bo'lib, bu jarayonlarni tashkil etish va amalga oshirish iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan afzal hisoblanadi. Ushbu yondashuvlar uy-joy fondining qulayligini oshirishga qaratilgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizm doirasidagi boshqa choralar bilan solishtirilganda, xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi.

Yuqorida keltirilgan natijalar rekonstruksiya va modernizatsiya usullaridan foydalanish uy-joy fondining yashash uchun qulaylik darajasini oshirishda maqsadga muvofiqligini isbotlaydi. Shu bilan birga mavjud tashkiliy-iqtisodiy mexanizm doirasida bu jarayonlarni samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan asosiy elementlar – aniq vakolatli ijrochilar, uslubiy ta'minot tizimi va me'yoriy-huquqiy baza – to'liq shakllantirilmoqda..

Shu sababli, muallif tomonidan, ayniqsa jismoniy va ma'naviy jihatdan eskirgan binolarni rekonstruksiya va modernizatsiya qilish orqali uy-joy fondining qulayligini oshirishga xizmat qiluvchi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha yangilangan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmni ishlab chiqish taklifi ilgari surilgan.

Mazkur mexanizmni shakllantirishda, ayniqsa, yirik shaharlarning hududiy, demografik va ijtimoiy xususiyatlarini hisobga olish zarur. Bunday individual yondashuv mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan holda yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Bundan tashqari, uy-joy fondini rekonstruksiya va modernizatsiya qilish iqtisodiy jihatdan yangi bino qurilishiga qaraganda ancha arzonga tushadi. Shu bois, bu yondashuv amaldagi tashkiliy-iqtisodiy choralar ichida ustuvor yo'nalish sifatida e'tirof etilishi lozim.

Olib borilgan tadqiqotlar va tahlillar asosida muallif amaldagi tashkiliy-iqtisodiy mexanizm faoliyatini tizimli tahlil qilib, ularni umumlashtirdi (3-jadval).

3-jadval. Mavjud tashkiliy-iqtisodiy mexanizmning faoliyat natijalari.

Natija guruhleri	Natijalar xarakteristikasi
1. Ijtimoiy	- insonlar salomatligi holatining yomonlashuvi; - uy-joy fondi texnogen falokatlar manbaiga aylandi; - uy-joy fondi turarjoyning ijtimoiy me'yorlariga muvofiq kelmaydi.
2. Iqtisodiy	- kreditlashning qulay tizimi mavjud emasligi; - uy-joy fondining past qiymati.

3. Me'yoriy	- eskirgan va avariya holatidagi uy-joylar sohasidagi normativ bazaning mukammal emasligi; - uy-joy fondini eskirgan va avariya holatidagi deb topis'h tartibining davomiyligi, subektivligi, murakkabligi.
4. Huquqiy	- aholining mahalliy o'zini o'zi boshqarish organining uy-joy fondini avariya holatidagi yoki eskirgan deb e'tirof etish (e'tirof etmaslik) to'g'risidagi qarorlari yuzasidan nizolashish to'g'risidagi da'volari (arizalari); - yashash uchun yaroqsiz uylar avariya holatida, buzish yoki rekonstruksiya qilishni talab qiladigan deb topilganligi munosabati bilan ularda yashayotgan fuqarolarning huquqlarini ta'minlash bo'yicha majburiyatlarning mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan lozim darajada bajarilmaganligi; - rekonstruksiya/modernizatsiya bo'yicha bajarilayotgan ishlarning past sifati
5. Tashkiliy	- avariya holatidagi va eskirgan uy-joy fondini bir mulkdor yoki ijaraga oluvchi tomonidan boshqarish; - uy-joy fondining bir xil emasligi.
6. Ekologik	- uy-joylar energiyasamaradorligining pastligi.

UY-JOY QULAYLIGINI OSHIRISHDA ERISHILADIGAN NATIJALAR

Estetik jihati	Hayotiylik davrini uzayishi	Energo-samaradorlikni oshishi	Ekologik jihatini ya'shila-nishi	"Aqli uy" elementlari yordamida intellektual-lashtirish	Investit-sion jozibador-ligini oshishi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Uy-joy fondining mavjud texnik holati va yashash sharoitlari hozirgi urbanizatsiya, ekologik xavfsizlik hamda ijtimoiy barqarorlik talablariga to'laqonli javob bermayotgani – uni modernizatsiya va rekonstruksiya qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston sharoitida 1970–1990-yillarda qurilgan ko'p kvartirali uylarning jismonan eskirishi, muhandislik tizimlarining yaroqsizligi, energiya tejankorligining pastligi hamda umumiy foydalanish joylarining ta'mirtalab holati fonida bu jarayonni jadallashtirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Maqolada o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, uy-joy fondini zamonaviylashtirish orqali yashash qulayligi, mulk qiymati, energiya samaradorligi va ekologik muhit sifati sezilarli darajada yaxshilanadi. Modernizatsiya faqat texnik emas, balki ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash vositasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Estoniya, Germaniya va Janubiy Koreya tajribalari ko'rsatmoqdaki, davlat siyosati, raqamli monitoring tizimlari va moliyaviy rag'batlantirish mexanizmlarining uyg'unligi bu borada yuqori natijalarga olib kelmoqda.

O'zbekistonda ushbu jarayonni samarali yo'lga qo'yish uchun quyidagi yo'nalishlarni ustuvor deb hisoblash mumkin:

- mavjud uy-joy fondining texnik auditini o'tkazish va davlat-xususiy sheriklik asosida rekonstruksiya dasturlarini joriy etish;
- bozor mexanizmlarini ijtimoiy himoya elementlari bilan uyg'unlashtirish;
- energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish.

Mazkur yondashuv orqali nafaqat eskirgan uy-joylarni saqlab qolish, balki ularga yangi funksional hayot baxsh etish imkoniyati ham yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Uy-joy kodeksi. 1998-yil 24-dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ko'p kvartirali uy-joylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-5152-sonli qarori, 2021-yil 19-iyun.
3. N.A. Kalentyeva. Osobennosti upravleniya modernizatsiyey i rekonstruksiyey avariynogo i vetkhogo zhilishchnogo fonda s pozitsiy sistemnogo i protsessnogo podkhodov v tseliakh povysheniya komfortnosti prozhivaniya naseleniya goroda / N.A. Kalentyeva, T.A. Pershina // Fundamentalnye issledovaniya. – 2016. – №2. – B. 260–265.
4. E.M. Ezdakova. Formirovanie effektivnoy strategii rekonstruksii zhilishchnogo fonda megapolisa s obosnovaniem investitsionnogo obespecheniya (na primere Sankt-Peterburga): Dis. kand. ekon. nauk: 08.00.05 / Ezdakova Yekaterina Mikhailovna; Sankt-Peterburgskiy gos. inzhener.-ekonom. un-t. – Sankt-Peterburg, 2006. – 161 b.
5. N.A. Kalentyeva. Realizatsiya regionalnoy programmy kapremonta zhilogo fonda v Volgograde / N.A. Kalentyeva // Ekonomika stroitelstva. – 2015. – №4. – B. 70–79.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100